

O CICLO DE PRÁTICA PROFISSIONAL DO EDUCADOR DE ENGENHARIA NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA

Karla Silva

karla@utfpr.edu.br*

Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Depto Alimentos e Engenharia Química*

R. Rosalina Maria Ferreira, 1233 - Vila Carola *

87301-899 - Campo Mourão - PR*

Elzo Alves Aranha

eaaranha@unifei.edu.br*

Universidade Federal de Itajubá, Instituto de Engenharia de Produção e Gestão*

Av. B P S, 1303 - Pinheirinho

37500-903 - Itajubá - MG*

Sônia Marise Salles Carvalho

smarises@yahoo.com.br*

Universidade de Brasília, Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico

Campus Universitário Darcy Ribeiro*da UnB

70910-900 - Brasília - DF*

Resumo: O novo cenário social evidencia necessidades de mudanças do perfil profissional do professor para promover a educação empreendedora. Entretanto, observa-se uma lacuna na literatura que aponte uma trilha metodológica bem fundamentada que possibilite conectar as práticas do professor com a educação empreendedora. Essa conexão permite uma nova perspectiva do educador em engenharia. O objetivo dessa pesquisa é buscar aspectos-chave da Educação Empreendedora que estabeleçam um ciclo de prática profissional do educador de engenharia. Portanto, essa pesquisa tem dupla finalidade: 1) explorar a docência no contexto do ciclo de prática profissional do professor engenheiro, e 2) analisar os principais aspectos que interferem em sua práxis. Como resultado, estabelece-se uma conexão entre a prática do professor engenheiro e a educação empreendedora para engenharia. Os principais aspectos-chave inerentes aos dois temas foram alicerçados no metamodelo de Fillion com potencialização das habilidades típicas dos empreendedores: *weltanschauung*, liderança, visão e energia.

Palavras-chave: Educação. Empreendedora. Ensino. Engenharia. Prática.

1. INTRODUÇÃO

Este artigo se desenha a partir da análise da formação pedagógica dos professores de Engenharia em relação às suas metodologias de aula, delineamento dos projetos de cursos e a relação com as competências empreendedoras exigidas no século XXI para o desenvolvimento profissional. Ressaltamos que não tratamos aqui de técnicas de ensino, mas abordamos nova maneira de pensar sobre o desenvolvimento do educador profissional de engenharia, por meio do estudo de prática profissional do educador de engenharia, considerando metacognição, ou seja, concentração nos processos cognitivos que os professores seguem à medida que aprendem mais sobre o ensino (LAWSON, 1984; BROWN, 1987; OHTANI & HISASAKA, 2018)

Observa-se lacunas na literatura de artigos acadêmicos do campo de educação em engenharia propondo análises sobre o ciclo de prática profissional do educador de engenharia na perspectiva da educação empreendedora. De fato, cabe que se estabeleça quais são os componentes que tornam possível conectar as práticas do professor e educação empreendedora, sendo o foco de análise deste artigo.

Observando a Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966, temos o engenheiro como profissional técnico-cientificamente capaz de propor soluções tecnológicas, práticas, relacionadas a produtos, processos ou serviços. A despeito da expectativa permanecer a mesma desde os primórdios do reconhecimento dessa profissão, o cenário de desenvolvimento mudou substancialmente nos últimos tempos, exigindo de docentes e discentes, uma condução com resultados eficazes para formação do engenheiro que atenda demandas da indústria e de segmentos sociais. Nesta direção, estabelece o desafio, aos professores de engenharia de uma realidade remota, quanto a formação de futuros engenheiros às novas demandas. Fazendo alusão ao conceito de “Mundo Líquido”, difundido pelo sociólogo polonês Zygmunt Bauman, vivemos uma dicotomia entre educadores formados em um “Mundo Sólido” (moldado, permanente, bem definido) e acadêmicos do “Mundo Líquido” (inconstante, fluido, rápido, em transformações). Existe um grande desafio para o docente nesta realidade aplicada ao processo de ensino, e de acordo com Fink, Ambrose & Wheeler (2005), a incorporação de técnicas de ensino não são suficientes para um bom desempenho dos estudantes.

De fato, a proficiência do egresso nas competências e habilidades necessárias à vida profissional em engenharia deve ser assegurada por um processo ensino-aprendizagem fundamentado no desenvolvimento cognitivo. Em uma realidade ultrasaturada de informações é fundamental que se tenha uma estratégia que garanta uma educação em engenharia efetiva, bem articulada, contínua, ilimitada e permanente. Neste contexto, o presente trabalho levanta a reflexão da prática profissional do engenheiro educador diante do processo de formação do engenheiro para prática profissional, no contexto contemporâneo. O crescimento de artigos acadêmicos sobre novas ferramentas, técnicas e metodologias de aprendizagem para os cursos de graduação em engenharia tem aumentado a cada ano (KERSTEN, 2018; HERNÁNDEZ-DE-MENÉNDEZ *et al.*, 2019). O conjunto de ferramentas tem como propósito o engajamento do estudante no processo de ensino e aprendizagem, por meio de novas estruturas de atividades de aprendizagem, visando a formação de um engenheiro com habilidades alinhadas a um novo cenário de avanços na automação e tecnologia. Entretanto, poucos artigos do campo de educação em engenharia tem procurado analisar os papéis e atribuições do professor de engenharia e suas relações com o uso de novas metodologias de ensino e aprendizagem (OZALTIN & CLARK, 2015; FINK, AMBROSE & WHEELER, 2005). Sobretudo, o campo da educação em engenharia no Brasil carece da releitura do processo ensino-aprendizagem à formação do Engenheiro 4.0.

Quando se refere ao uso de novas ferramentas, técnicas e metodologias de aprendizagem nos cursos de graduação em engenharia com o objetivo de desenvolver competências e habilidades empreendedoras no estudante de engenharia, e como que esse conjunto de ferramental pode afetar os novos papéis, atribuições e atividades do professor de engenharia em sala de aula, norteados pelo ciclo de prática do profissional educador de engenharia (FINK, AMBROSE & WHEELER, 2005), os artigos acadêmicos brasileiros e internacionais tem dedicado pouca atenção.

No entanto, ainda são escassos na produção acadêmica brasileira de educação em engenharia, análises acadêmicas procurando estabelecer interfaces e conexões entre o ciclo de práticas profissionais e novos papéis do educador de engenharias na perspectiva recentes Diretrizes Cur-

riculares Nacionais (DCN). É interessante ressaltar, que as novas DCNs reiteradamente apontam para necessidade de um engenheiro com competências e habilidades empreendedoras. Logo, as novas DCNs exigem novos perfis, mudanças nos papéis e novas atividades do professor, diante do processo de ensino e aprendizagem, a partir do uso de tecnologias para o desenvolvimento de competências e habilidades empreendedoras do estudante de engenharia.

Observando-se o ciclo de prática profissional do educador em engenharia, elaborado por Fink, Ambrose e Wheeler (2005) sob a ótica da educação empreendedora, lança luz à lacuna na produção acadêmica brasileira de educação em engenharia. Esse ciclo de prática profissional do educador de engenharia possibilita mitigar os diversos novos papéis do professor de engenharia. Esta ausência de análises acadêmicas sobre os novos perfis, atribuições, papéis, atividades do professor em sala de aula, ao adotar novas ferramentas pedagógicas que fomentam o desenvolvimento de competências e habilidades empreendedoras do estudante de engenharia, evidencia a necessidade acadêmica nacional e internacional no campo da educação em engenharia.

Entre as questões que emergem em decorrência da lacuna existente, na literatura acadêmica brasileira de educação em engenharia, devido à escassez de análises acadêmicas sobre o ciclo de prática profissional do educador de engenharia levando em consideração a educação empreendedora, destacam-se:

- a) Quais são as interfaces e conexões entre ciclo de prática profissional do educador de engenharia e a educação empreendedora?
- b) Quais são os impactos que as novas ferramentas pedagógicas, que fomentam o desenvolvimento de competências e habilidades empreendedoras do estudante de engenharia, podem proporcionar no perfil e atividades desempenhadas pelo professor de engenharia no processo de ensino e aprendizagem?
- c) Que novos perfis, papéis e atividades os professores de engenharia podem desempenhar com o uso, em sala de aula, de ferramentas pedagógicas que fomentem competências e habilidades empreendedoras dos estudantes?

Essas perguntas permanecem sem respostas.

Levando em consideração as questões que emergem, a presente pesquisa é orientada pela questão básica: Que aspectos-chave da educação empreendedora podem ser estabelecidos no ciclo de prática profissional do educador de engenharia?

A pesquisa objetiva explorar a educação empreendedora e o ciclo de prática profissional do professor de engenharia, visando analisar os principais aspectos que interferem em sua prática docente. Em seguida, pretende-se ilustrar a operação dos principais aspectos analisados entre a prática do professor engenheiro e a educação empreendedora.

2. REVISÃO DA LITERATURA

Apresenta-se aqui uma breve revisão da literatura do ciclo de prática do professor e educação empreendedora.

2.1 Prática do Professor de Engenharia

Objetivando a compreensão dos desafios que envolvem a prática profissional do professor, Fink *et al.* (2005) propõe o ciclo da prática profissional do educador de engenharia, esquema

conceitual, apresentadona Figura 1. O ciclo de prática profissional é composto de três estágios em que o professor está inserido. No primeiro estágio o professor se depara com problemas educacionais, busca pela identificação e compreensão de cada uma natureza dos problemas. Em seguida, o professor desenvolve, implementa e avalia soluções, apoiado nas ciências cognitivas e pesquisas educacionais. O último estágio do ciclo de desenvolvimento é a disseminação de resultados para que outros professores e demais profissionais utilizem a prática adotada.

Figura 1 - Ciclo de prática profissional do Educador de Engenharia.

Fonte: Recortado e traduzido de FINK et al., 2005.

Nos três estágios do ciclo de desenvolvimento o professor precisa ter domínios de conhecimentos relativos à três áreas:

- conteúdos de conhecimentos relativo ao seu componente curricular, ou seja, à sua área técnica que pretende desenvolver conhecimentos no estudantes;
- conhecimentos pedagógicos de como os estudantes aprendem e quais são as estratégias e ferramentas pedagógicas para mais efetivas para atingir os objetivos educacionais propostos pelo componente curricular;

- c) conhecimento de conteúdo pedagógico para ser capaz de identificar os erros de compreensão conceitual do conteúdo técnico ministrado e como deve ser expostos conceitos e conteúdos de sua área de conhecimento.

No primeiro estágio o professor se depara com problemas educacionais, busca a identificação e compreensão de cada uma natureza dos problemas. Os problemas educacionais estão relacionados aos processos de ensino e aprendizagem. De acordo com Fink *et al.* (2005) os alunos não compreendem os conceitos, não estão engajados no processo de ensino e aprendizagem, não realizam as atividades propostas e o desempenho da aprendizagem não é bom. Diante dos problemas o professor perceber que é importante aprender mais sobre técnicas de ensino.

No segundo estágio o professor necessita ampliar os seus conhecimentos sobre como os estudantes aprendem, como se desencadeiam os processos mentais e como as técnicas de aprendizagem podem aumentar o desenvolvimento de competências do estudante. Neste estágio é importante que os objetivos de aprendizagem sejam claramente estabelecidos pelo professor.

No terceiro estágio encontra-se o desenvolvimento das dimensões humanísticas (FINK, AMBROSE & WHEELER, 2005). As dimensões humanística, de acordo com Fink *et al.* (2005) consiste em fomentar à compreensão das paixões, motivações e experiências de vida do professor e estudante. Conforme Fink *et al.* (2005) na arena das dimensões humanísticas envolvem elementos cognitivos, afetivos e comportamentais na relação entre aluno e professor. Fink *et al.* (2005) não faz referência às competências e habilidades empreendedoras quando sugere as dimensões humanísticas no ciclo de prática profissional. A revisão da literatura do ciclo de prática profissional proposto por Fink *et al.* (2005) possibilita-nos desenvolver as seguintes inferências:

- a) Agente de Soluções Educacionais - Os problemas educacionais que emergem na sociedade em relação aos processos de aprendizagem do estudante de engenharia, principalmente na relação entre professor-aluno em sala de aula, não podem passar despercebidos pelo professor de engenharia. O caminho para solucionar os problemas educacionais em sala de aula é o professor assumir novos papéis de agente de soluções de problemas educacionais.
- b) Ciclo de Prática profissional do Educador de engenharia - A prática do profissional educador de engenharia é cíclico e permanente onde o início consiste na identificação e soluções de problemas educacionais, em seguida a geração de soluções, implementações e avaliação educacional da solução adotada. O ciclo de prática profissional é concluído com a disseminação dos resultados da solução possibilitando o compartilhamento com os pares.
- c) Educador de engenharia. O ciclo de prática profissional de Fink *et al.* (2005) levanta a discussão sobre como tornar um professor educador de engenharia com novos papéis para atender uma nova era.
- d) Dimensão empreendedora da educação - Fink *et al.* (2005) destacam a dimensão humanística da educação ao longo do processo de aprendizagem, sendo indispensável para a compreensão das paixões, motivações e experiências de vida do professor e estudante. De acordo com Fink *et al.* (2005), o professor deve compartilhar motivações experiências de vida com o estudante, permitindo inspirar o aluno à abrir novas trilhas inspiradores para o desenvolvimento na sociedade. O professor também deve levar o estudante à explorar paixões no processo de desenvolvimento

profissional. Esses atributos humanístico mencionado por Fink *et al.* (2005) quando analisados sob a perspectiva do campo da educação empreendedora são competências e habilidades empreendedoras. O engenheiro educador deve levar o estudante à desenvolver visões, liderança, relacionamentos, capacidade de desenhar soluções para problemas entre outros.

2.2 Educação Empreendedora

O campo do empreendedorismo tem vasta quantidade de artigos acadêmicos estabelecendo definições do que vem a ser educação empreendedora (LORZ, MUELLER & THIERRY VOLERY, 2013; FAYOLLE & BENOIT GAILLY, 2015). No entanto não existe consenso na literatura sobre a definição de educação empreendedora. Visando estabelecer um pano de fundo para a nossa reflexão, a definição que é apresentada aqui é o cotejamento realizada a partir de alguns autores. A definição que é apresentada sugere que educação empreendedora consiste de um conjunto de conteúdos, métodos de ensino, aprendizagem e atividades de apoio à criação de conhecimento, desenvolvimento da cultura empreendedora, mentalidade empreendedora, competência, comportamento, atitudes, intenções e valores empreendedores essenciais para o indivíduo viver, trabalhar e criar benefícios compartilhados para a sociedade (BYERS, et al., 2013, FAYOLLE, 2013; GIBB, 2002; LACKÉUS, 2017). A definição de educação empreendedora apresentada envolve métodos, técnicas e ferramentas de aprendizagem utilizadas para ministrar conteúdos que proporcionam ao participante mudanças significativas no nível cognitivo, afetivo e comportamental do estudante para promover impactos na sociedade.

Segundo Gibb (1987), o desenvolvimento de atributos empreendedores está alinhado aos objetivos de educação, que favorece resultados de comportamento, no reforço da inovação, criatividade, flexibilidade, capacidade de responder a situações amplamente diferentes, autonomia, autodireção e autoexpressão. Todavia, para que haja sintonia entre a educação nas universidades e a educação empresarial deve-se “aprender fazendo’ e aprender com os erros, assim, partir do problema do ponto de vista multidisciplinar, lidar com situações de conflito e busca de melhores escolhas e encorajar oportunidades de aprender com o uso de sentimentos atitudes e valores, privilegiando a aprendizagem baseada em experiência.

Nesta direção, o presente estudo destaca cinco características principais que caracterizam o empreendedor na perspectiva do metamodelo empreendedor (FILION, 1993), *weltanchauung*, visão, liderança, energia e relações. A proposta do metamodelo empreendedor está apoiada na *ground theory* e ampla coleta de dados realizada com empreendedores de diversos países. *Weltanchauung* é uma palavra alemã que se refere à comovisão, ou seja, como é formado os modelos mentais, a partir de conhecimentos formais, não formais, conhecimentos empíricos e valores, adquiridos ao longo da vida. Comportamentos e atitudes são guiado apoiados no *weltanchauung*. A visão, liderança, energia e relacionamentos entre pessoas, seja no nível primário, secundário e terciário são apoiados no *weltanchauung*.

O metamodelo empreendedor estabelece a noção de visão uma imagem que é projetada no curto, médio e longo prazo. Esta imagem pode ser de um produto, serviço, tecnologia ou processo. A noção de liderança repousa no ato de despertar alguém que não tem visão para construir e implementar visão e mobilizar recursos escassos. A visão implementada pelo empreendedor está fortemente articulada com o relacionamento com as pessoas que é necessário desenvolver. E a energia é o que move tudo e representa a dedicação na execução de atividades.

De acordo com a revisão preliminar da literatura, foi enfatizado que:

- a) a educação empreendedora não está relacionado somente ao processo de criação de empresa, mas ao desenvolvimento de competências empreendedoras para o estudante ser capaz de identificar problemas, desenvolver, implementar e avaliar soluções;
- b) o metamodelo empreendedor explana cinco principais características do empreendedor constituído de *weltanschauung*, visão, liderança, energia e relações.
- c) A visão são construídas baseadas no *weltanschauung* é precisam ser implementadas e dirigidas por meio da liderança e relações, a partir da energia.
- d) Os componentes do metamodelo empreendedor foram identificados nos empreendedores na amostra analisada.

2.3 Uma nova perspectiva do ciclo de prática profissional do educador de engenharia

A revisão da literatura do ciclo de prática profissional do educador de engenharia e de educação empreendedora fornecem elementos para estabelecer interfaces e conexões. Por meio do metamodelo empreendedor constituído de *weltanschauung*, visão, liderança, energia e relações possibilita analisar e estabelecer conexões e interfaces entre o ciclo de prática profissional do educador de engenharia e o empreendedor. O ciclo de prática profissional do educador de engenharia de Fink *et al.* (2005) não estabelece relações e interfaces com a educação empreendedora havendo a necessária de enfatizar que a perspectiva da educação empreendedora pode contribuir para ampliar o poder de compreensão e entendimento do ciclo de prática profissional.

O quadro 1 demonstra que enquanto o empreendedor tem o *weltanschauung* positivo e pró-ativo no sentido de abrir espaços para mudanças dos fatos, realidades, percepção de que soluções poderão ser desenhadas e implementadas para resolver problemas do mercado, preenchendo necessidades e desejos dos mercados consumidos e empresariais, o educador de engenharia também tem percepção positiva similar. Esta percepção similar representa que o educador de engenharia se depara com problema educacional que precisa ser solucionado, tendo comportamento pró-ativo no sentido de transformar os espaços de aprendizagem visando aumentar níveis de qualidade para que seja desenvolvido no estudante atividades do pensamento da mais alta ordem.

As similaridades do ciclo de prática profissional do educação com o empreendedor podem ser observadas também em relação à visão, liderança, energia e relações.

Quadro 1: Educador de Engenharia e Empreendedor

	<i>Ciclo de Prática Profissional do Educador de Engenharia</i>	<i>Empreendedor</i>
<i>Weltanschauung</i>	Mentalidade em que predomina que o problema educacional existe e precisa ser resolvido por meio de novos processos educacionais lançando mão de novos produtos e tecnologias	Mentalidade em que predomina que o problema existe e precisa ser resolvido por meio de produto, serviço, tecnologia, processo
<i>Visão</i>	Desenvolve soluções - novos processos educacionais visando resolver o problema educacional identificado	Desenvolve soluções - novos produtos, serviços, tecnologias, processos para preencher necessidades e desejos
<i>Liderança</i>	Lidera o desenvolvimento e implementação de soluções educacionais em sala de aula	Lidera o desenvolvimento e implementação de soluções
<i>Energia</i>	Aloca tempo no desenvolvimento de soluções do problema educacional	Aloca tempo para implementação de soluções
<i>Relações</i>	Relaciona com pessoas - pares, especialistas e estudantes para implementar a solução	Relaciona com pessoas visando implementar visão

Fonte: Desenvolvido pelo autores a partir de FILION 1991).

Filion (1991) aponta como habilidades típicas dos empreendedores a liderança, visão, energia, “networking” e “weltanschauung” (concepções de natureza intuitiva). Ainda, as novas Diretrizes Curriculares Nacionais, apontam que as atitudes empreendedoras são necessárias aos novos profissionais das engenharias.

Levando em consideração a análise da literatura é possível desenvolver as seguintes inferências:

- O modelo de ciclo de prática profissional do educador de engenharia proposto por Fink *et al.* (2005) não estabelece conexões e interfaces com a educação empreendedora.
- O ciclo de prática profissional de Fink *et al.* (2005) quando analisado à luz da educação empreendedora, particularmente o metamodelo empreendedor, amplia a compreensão e entendimento.
- As habilidades empreendedores, a partir do metamodelo empreendedor, tais como, weltanschauung, visão, liderança, energia e networking possibilitam estabelecer conexões com a proposta de ciclo de prática profissional de Fink *et al.* (2005).

3. MÉTODOS E TÉCNICAS

Alvesson e Sköldbberg propõem a metodologia reflexiva como trilha para desenvolvimento da investigação científica. De acordo com Alvesson e Sköldbberg (2009) a metodologia reflexiva é uma meta reflexão, ou seja, é a reflexão baseada na reflexão, envolvendo aspectos da interpretação e retórica da pesquisa empírica. Foi adotado o estudo de caso da ferramenta EDLE-Entrepreneurship Dynamic Learning (aprendizagem dinâmica empreendedora). Portanto, a presente pesquisa consiste no ensaio teórico, desenvolvido a partir da reflexão da literatura, de natureza exploratória. Finalmente, houve um ensaio para investigação prática, realizado a partir da análise das respostas de professores de diferentes instituições que participaram da aplicação de uma ferramenta integradora de metodologias ativas para educação empreendedora.

A pesquisa foi realizada em quatro etapas. Na primeira etapa procurou-se realizar a revisão da literatura do ciclo de prática profissional do educador de engenharia e educação empreendedora buscando explorar os principais aspectos envolvidos. Na segunda etapa foi realizada a análise e reflexões dos aspectos identificados na etapa anterior buscando similaridades. A identificação dos cinco principais aspectos-chave que estabelece a interface entre o ciclo de prática profissional do educador de engenharia e educação empreendedora nesta etapa possibilitou desenhar estratégias para a ilustrar a operação dos aspectos-chaves.

A terceira etapa consistiu na coleta de dados e análise das respostas das percepções reportadas pelos 7 professores, de diferentes instituições de ensino superior, que utilizaram a ferramenta EDLE-Entrepreneurship Dynamic Learning (aprendizagem dinâmica empreendedora) em suas disciplinas dos cursos de graduação em engenharia, totalizando 253 acadêmicos envolvidos nas ações. A quarta etapa foi a verificação se a análise de dados sobre a ferramenta EDLE foi capaz de ilustrar os cinco aspectos-chave proposto.

4. ANÁLISE DE DADOS

Após a capacitação realizada sobre a ferramenta EDLE-Entrepreneurship Dynamic Learning (aprendizagem dinâmica empreendedora) 7 professores de diferentes instituições de ensino superior brasileira desenvolveram o projeto piloto adotando a ferramenta EDLE nas disciplinas de dos cursos de graduação em engenharia. Participaram o total de 257 acadêmicos, de 15 diferentes cursos, envolvidos nas ações da ferramenta. Após a utilização da ferramenta EDLE em uma de suas disciplinas, os professores responderam questionário sobre a experiência na adoção da ferramenta.

O quadro sintético a seguir apresenta as percepções dos professores quanto à utilização da ferramenta EDLE.

Quadro 2: Motivações e percepções dos professores durante aplicação de ferramenta EDLE alinhada com o aspectos-chaves.

	<i>Pergunta</i>	<i>Percepção dos professores</i>	<i>Aspectos-chave</i>
1	Quais as principais motivações para inserir o EDLE na disciplina?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Novas metodologias de ensino. 2. Cooperar no GT e gerar trabalhos/artigos com o grupo. 3. Desenvolver novas habilidades nos alunos 4. Desenvolver o mindset empreendedor nos alunos; 5. Adquirir experiência para compartilhar com docentes 6. Incentivar docentes a participarem de discussões sobre o tema e adotar práticas semelhantes; Introduzir metodologia ativa na disciplina. 7. Envolver o aluno e inspirá-lo a ação empreendedora. 8. Os alunos pediam muito por atividades práticas, inter e transdisciplinares com aplicação mais focada a práticas profissionais. 9. A ferramenta EDLE tornou possível motivá-los via buscas dirigidas, mas autônomas culminando em maior interesse e comprometimento. 10. Trazer algo mais aplicado a disciplina , propor uma nova visão até em disciplina mais dura (como Termodinâmica 11. Fomentar habilidades empreendedoras 12. Fomentar o empreendedorismo 13. Testar novas metodologias 14. Trabalhar de forma ativa. 15. Mostrar que outras universidades praticam essa metodologia de ensino; 16. Mostrar a importância das atividades da ABENGE dentro da formação do engenheiro; 17. Mostrar a importância das relações entre instituições de ensino como forma de manter o aluno atualizado sobre os rumos da educação em engenharia. 18. Lembrei: Start up level one preconiza o apresentar, discutir, aplicar logo uma ideia errar rápido e perder pouco 19. Desenvolver uma nova forma de aprendizagem junto aos alunos; 20. Desenvolver habilidades de trabalho em equipe e resolução de Problemas; 21. Tentar motivar os alunos para desenvolver um novo olhar sobre o mundo, e o quanto é importante sempre estar atento às oportunidades de inovação e principalmente do trabalho multidisciplinar. 	<p>Weltanschauung</p> <p>Visão</p>

2	<p>Você já vivenciou alguma experiência de implantar alguma nova ferramenta, abordagem pedagógica ou novo método na disciplina e em sala de aula? (sim ou não)? Se sim, quais foram os principais impactos que ocorreram? Comente no mínimo 3 impactos que ocorreram.</p>	<p>Apenas 1 professor não havia utilizado método diferente da aula expositiva. 6 dos participantes relataram já terem utilizado ferramentas alternativas (Aprendizagem aos pares, Job Rotation, 3 PBL, Dinâmica de grupo, Jogos Associação de conteúdo de filmes, Estudo dirigido, Estudo de caso). Todos os que relataram usar outra metodologia, concordaram que tem impactos positivos. Dificuldades seriam as definições de caminhos por ter a liberdade do aluno em determinar novas direções (1), alguns não estarem acostumados e acharem folga do professor (1).</p>	<p>Weltanschauung</p>
3	<p>Você teve alguma limitação, obstáculo, entrave, dificuldade, barreira para a inserção do Projeto de Ideia Inovadora –EDLE na disciplina de ordem pessoal, relacionado com seus pares, com a Instituição ou com alunos, ou com você como professor? Comente no mínimo 3 limitações, obstáculos, entraves, barreiras ou dificuldades.</p>	<p>Dificuldade de adaptar o conteúdo da disciplina com a técnica EDLE. Semestre já estava em andamento e ficou difícil pensar estratégias de associação. Inércia do aluno pelo sistema passivo tradicional implicou em certa resistência. Falta de domínio de conteúdos já abordados por outras disciplinas Dificuldade de alinhar metodologia EDLE com a disciplina Pouco tempo, dos alunos e do professor, para trabalhar com o projeto EDLE em sala. Resistência de alguns alunos. Alunos não fazem atividades.</p>	<p>Weltanschauung Visão Liderança Energia Networking</p>
4	<p>O que você está aprendendo até agora com a implantação do Projeto de Ideia Inovadora – EDLE em sua disciplina, em relação aos alunos, conteúdos da disciplinas, ferramenta e também em relação à você mesmo como professor? Comente no mínimo 3 diferentes formas de aprendizagem com a implantação.</p>	<p>Alunos sentem-se desafiados e se empenham mais. Correlacionam melhor e mais rápido a teoria com aplicação prática. Possibilidade de associarem conceitos com projetos práticos propostos por eles mesmos. Também estamos aprendendo sobre o empreendedorismo. Demonstra como dados quantitativos melhora/ sustenta/ importam ao convencimento da ideia. Treinamento com técnicas e ferramentas novas.</p>	<p>Weltanschauung Visão Liderança</p>
5	<p>Quais são os principais impactos positivos que você está observando até agora com a implantação do Projeto de ideia Inovadora – EDLE na sua disciplina? Comente no mínimo 3 impactos positivos.</p>	<p>Pontos positivos Aluno se sente parte da própria formação Maior proximidade com a Coordenação Mais sugestões por parte dos acadêmicos Professores interessados no processo Interação entre alunos de diferentes cursos Mais ação, envolvimento e energia dos alunos durante as aulas Vendo aflorar novas habilidades nos alunos Alunos mais motivados</p>	<p>Weltanschauung Visão Liderança Energia Networking</p>

6	Quais são os principais impactos negativos que você está observando até agora com a implantação do Projeto de ideia Inovadora – EDLE na sua disciplina? Comente no mínimo 3 impactos negativos.	Pontos negativos Retorno lento dos alunos e com atraso de alguns na entrega das tarefas 2 Como não foi inserido no planejamento, ficou difícil associar Em geral alunos “bons” não se interessam, os desmotivados que se empolgam Dificuldade em trabalho do conteúdo específico, não teve aderência completa Toma muito tempo da aula e fica difícil abordar todo o conteúdo Alguns alunos sentem-se perdidos	Visão Liderança Energia
7	Você realizou a leitura do 1º Roteiro de Orientação ao Professor que menciona sobre o planejamento e preparação para a inserção do Projeto de Ideia Inovador – EDLE na disciplina (sim ou não)? Comente no mínimo 3 aspectos que você considera importantes na fase de preparação e planejamento para inserção da educação empreendedora na disciplina.	Todos os que aplicaram a metodologia EDLE leram os roteiros. Mas sentiram dificuldades ou por não serem da área (um pouco de dificuldade com o material enviado pelo professor). Pediram que fosse enviado com antecedência. Sugere-se que seja também aplicado em mais de uma disciplina, envolvendo outro docente de forma colaborativa. Mais materiais e vídeos. Sugere-se definir o engenheiro 4.0, as novas DCNs e apresentar os objetivos nacionais do GT.	Visão Liderança Energia
8	Você vem recebendo o roteiro para o professor quinzenalmente. O roteiro vem cumprindo o papel de orientar o professor com as atividades em cada aula? (sim ou não)? Em caso da resposta ser sim, comente no mínimo três aspectos mais importantes sobre as funções do roteiro de aprendizagem do professor na realização das atividades propostas. Em caso da resposta ser não, comente no mínimo três aspectos mais importantes sobre o não cumprimento do papel do roteiro.	O roteiro ajuda e serve de guia e check list. Tem sido lido quase na aula, pelo pouco tempo.	Visão Liderança Energia

9	A implantação da Educação Empreendedora por meio da ferramenta EDLE – Projeto de Ideia Inovadora na disciplina exige capacitação e domínio por parte do professor. Comente 3 principais sugestões importantes visando ampliar o domínio do professor na implantação do Projeto de Ideia Inovadora-EDLE na disciplina.	Sugere-se indicação de outros materiais de referência para estudos complementares, paralelos: vídeos, artigos, livros Seria importante também mostrar que a ABENGE formalizou junto ao MEC esses conceitos nos cursos de graduação Treinamento em outras ferramentas como Design Thinking, Model Business Canvas	Weltanschauung Visão Liderança Energia
---	---	--	---

Fonte: Elaborado pelos autores a partir da coleta de dados

5. RESULTADOS

A análise da literatura de ciclo de prática profissional do educador de engenharia e educação empreendedora possibilitam identificar os principais aspectos-chave inerentes aos dois temas. Em seguida, os aspectos-chave foram ilustrado por meio de análise de dados. Portanto os principais resultados da presente pesquisa são:

- a) Weltanschauung, visão, liderança, energia e relações que constituem o metamodelo empreendedor são os principais aspectos-chave analisados na interface e conexão entre ciclo de prática profissional do educador de engenharia e educação empreendedora;
- b) Os aspectos chave, weltanschauung, visão, liderança, energia e relações, identificados ampliam novos papéis do educador de engenharia contemporâneo;
- c) A educação empreendedora possibilitou ampliar a compreensão e entendimento do ciclo de prática profissional do educador de engenharia, permitindo mitigar novos papéis do educador em engenharia na perspectiva da educação empreendedora.
- d) Levando em consideração da revisão do ciclo de prática profissional na perspectiva de educação empreendedora em engenharia é possível afirmar que weltanschauung, visão, liderança, energia e relações estão presentes no empreendedor de empresas e no educador de engenharia;
- e) A análise de dados obtidos junto aos professores referente à utilização da ferramenta EDLE possibilitou ilustrar a operação dos aspectos chaves.

6. CONTRIBUIÇÕES E IMPLICAÇÕES PRÁTICAS

Os resultados da pesquisa são inovadores e contribuem para preencher a lacuna existente na literatura acadêmica do campo da educação empreendedora. A ausência de análise acadêmica do ciclo de prática profissional proposto por Fink *et al.*, (2005) na perspectiva da educação empreendedora reduz a compreensão dos novos papéis do educador de engenharia contemporâneo.

Os resultados produzem diversas implicações práticas. Serão destacados somente quatro implicadores práticas. Primeiro, diretores e coordenadores de cursos de graduação em engenharia poderão sensibilizar e capacitar professores levando em consideração os aspectos chave, o ciclo de prática profissional e educação empreendedora. Na segunda implicação prática, os resultados poderão contribuir para mitigar novos papéis do educador dos cursos de graduação ofertados. Na terceira implicação os resultados contribuem para a reestruturar os projeto pedagógicos dos curso de graduação de engenharia. Na quarta implicação prática os resultados da pesquisa abrem caminho para a proposição de uma agenda de pesquisas, para investigação de:

1. Que práticas são necessárias para estimular a educação empreendedora engenheiro professor?
2. O que é e como fazer uso da “Educação Empreendedora” para formação dos almejados novos e melhores engenheiros?
3. É possível e como seria a integração de metodologias ativas e suas ferramentas?

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho trouxe a revisão da literatura do ciclo de prática profissional do educador de engenharia e educação empreendedora, explorando os principais aspectos envolvidos. Foi realizada a análise e reflexões dos aspectos identificados buscando similitudes, propondo-se as interfaces e conexões.

Esse artigo responde a questão da pesquisa ao evidenciar os aspectos-chave da Educação Empreendedora, estabelecido no ciclo de prática profissional do educador de engenharia traduzido no Quadro 1, quando apresenta os conectores do Metamodelo de Filion e suas evidências no ciclo da prática profissional.

Observa-se que relacionar educação empreendedora e prática do professor engenheiro requer uma mudança pedagógica no comportamento do professor e no comportamento do aluno, mediados por nova relação ensino aprendizagem. Esses elementos precisam estar em conexão para impulsionar a amplitude da educação empreendedora.

Educação empreendedora e ciclo da pratica profissional são qualificadores de um sobre o outro, isso quer dizer que dificilmente o professor consegue circular no ciclo dessa prática sem os atributos da educação empreendedora porque professor não consegue avançar para além do conhecimento cognitivo básico, insuficiente para promover a formação profissional de qualidade aos estudantes de engenharia.

Cientes da necessidade da conexão entre esses dois temas há que se pensar as estratégias para a pratica do engenheiro educador refletir na formação profissional dos estudantes na perspectiva de potencializar os cinco componentes propostos por Filion na excelência do ser empreendedor.

Embora se tenha claro quais os conectores necessários e como desenvolver uma trilha metodológica para relacionar o ciclo da prática profissional e educação empreendedora, sua aplicabilidade nos curso de engenharias ainda carece de orientação pedagógica e programas institucionais.

REFERÊNCIAS

- ALVESSON, M.; SKÖLDBERG, K. **Reflexive methodology: new vistas for qualitative research.** Londres: Sage Publications, 2000.
- BAUMAN, Z. **Modernidade líquida.** Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001.
- BROWN, A. L. *Metacognition, executive control, self-regulation, and other more mysterious mechanisms.* In: WEINERT, F. E. & KLUWE, R. (Orgs.), **Metacognition, motivation, and understanding.** Hillsdale, N. J.: Erlbaum, 1987. p. 1-16).
- BYERS, T. *Entrepreneurship-its role in engineering education.* **The bridge on undergraduate engineering education.** v.43, n.2, p. 35-40, 2013.
- FAYOLLE, A. *Personal views on the future of entrepreneurship education.* **Entrepreneurship and Regional Development,** v.25, n.7-8, p. 692-701, 2013.
- FAYOLLE, A.; GAILLY, B. The Impact of Entrepreneurship Education on Entrepreneurial Attitudes and Intention: Hysteresis and Persistence, **Journal of Small Business Management,** v.53, n.1, p.75-93, 2015.
- FILION, L. J. *Visão e Relações: elementos para um metamodelo empreendedor.* **Revista de Administração de Empresas.** São Paulo. p. 50-61, 1993.
- FINK, L. D., AMBROSE, S.; WHEELER, D. *Becoming a Professional Engineering Educator: A New Role for a New Era.* **Journal of Engineering Education,** v.94, n.1, p. 185-194, 2005.
- GIBB, A. A. *Gibb. Enterprise Culture — Its Meaning and Implications for Education and Training,* **Journal of European Industrial Training,** v.11, n.2, p.2-38, 1987. Disponível em: <https://doi.org/10.1108/eb043365>. Acesso em 15 de dezembro de 2020.
- GIBB, A. A. *In Pursuit of a New Entrepreneurial Paradigm for Learning: Creative Destruction, New Values, New Ways of Doing Things and New Combination of Knowledge.* **International Journal of Management Reviews,** v. 4, p. 233-269, 2002. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1111/1468-2370.00086>. Acesso em 15 de dezembro de 2020.
- HERNÁNDEZ-DE-MENÉNDEZ, M. et al. *Active learning in engineering education. A review of fundamentals, best practices and experiences.* **International Journal on Interactive Design and Manufacturing,** v.13, p. 909–922, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s12008-019-00557-8>. Acesso em: 12 de julho de 2021.
- IDB (Inter-American Development Bank). **The Imperative of Innovation: Creating Prosperity in Latin America and the Caribbean.** Washington, DC: IDB, 2011.
- KERSTEN, S. *Approaches of Engineering Pedagogy to Improve the Quality of Teaching in Engineering Education.* In: DRUMMER, J., et al. (Eds) **Vocational Teacher Education in Central Asia. Technical and Vocational Education and Training: Issues, Concerns and Prospects,** v.28. Springer, Cham. 2018. Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-3-319-73093-6_14. Acesso em 12 de fevereiro de 2021.
- LACKÉUS, M. *Entrepreneurship.* In European Commission, LEED, OECD. **Education- What, Why, When, How. Entrepreneurship 360 – Background Paper.** 2015. Disponível em: https://www.oecd.org/cfe/leed/BGP_Entrepreneurship-in-Education.pdf. Acesso em: 22 de março de 2017.

LAWSON, M. J. *Being executive about metacognition*. In: J. R. Kirby (Org.), **Cognitive strategies and educational performance**. Orlando: Academic Press, 1984. p 89-109.

LORZ, M.; MUELLER, S.; VOLERY, T. *Entrepreneurship Education: a systematic review of the methods in impact studies*. **Journal of Enterprising Culture**. v. 21, n. 02, p. 123-151. 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.1142/S0218495813500064>. Acesso em 12 de fevereiro de 2021.

OHTANI, K.; HISASAKA, T. *Beyond intelligence: a meta-analytic review of the relationship among metacognition, intelligence, and academic performance*. **Metacognition Learning**. v.13, p.179-212, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s11409-018-9183-8>. Acesso em 12 de fevereiro de 2021.

OZALTIN, N. O.; BESTERFIELD-SACRE, M.; CLARK R. M. *An Engineering Educator's Decision Support Tool for Improving Innovation in Student Design Projects*. **Advances in Engineering Education**, n.4, v.4, 2015. Disponível em: <https://advances.asee.org/wp-content/uploads/vol04/issue04/Papers/AEE-16-Ozaltin.pdf>. Acesso em 15 de fevereiro de 2021.

The Economist. **Special Report on Innovation in Emerging Markets**. 2010. Disponível em: http://www.economist.com/sites/default/files/special-reports-pdfs/15894419_0.pdf. Acesso em 13 de novembro de 2016.

VALERIO, A.; PARTON, B.; ROBB, A. *Entrepreneurship Education and Training Programs around the World*. **Dimensions for**